

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНІ ІМПЕРАТИВИ БУТТЯ УКРАЇНИ КНЯЖОЇ ДОБИ: СОБОРНІСТЬ

DOI: 10.5281/zenodo.17670413

У статті автор досліджує соборність давньоруської (давньо-української) держави; визначає провідну форму правління у княжі часи (IX–XV ст.), яку можна порівняти з конституційною монархією західноєвропейського типу. Князівська влада обмежувалася громадою та іншими суспільними інституціями. Автор аналізує зіткнення двох форм організації суспільного життя: з одного боку – вічового управління з дуже сильними патріархальними традиціями народоправства, а з іншого – князівської влади, що мала характер військової демократії. Головними рисами у розвитку княжого правління на територіях Давньої України є прийняття християнства як державної релігії та ідеології соборності і утвердження конституційної монархії як форми правління.

Ключові слова: Русь-Україна, княжа доба, конституційна монархія, християнство, народоправство, віче, соборність.

У розвитку княжого правління на територіях Давньої України можна розрізнити три основні етапи: перший етап – від приходу Рюрика і до початку княжіння Ярослава Мудрого – це період формування громадського (народного) обмеження князівської влади; другий період – від Ярослава Мудрого і до приходу на давньоукраїнські землі монголо-татар – це період утвердження конституційної монархії і третій період, де все вже було доведено до логічного завершення і можна вважати розквітом такої форми правління – це період перебування України у складі Великого Князівства Литовського.

У княжі часи (IX–XV ст.) провідною була форма правління, яку можна порівняти з **конституційною монархією** західно-

європейського типу, а саме, княжа влада обмежувалась (регулювалась) громадою та іншими суспільними інституціями. Подібне народоправство не мало загальнонаціонального конституційного, тобто законодавчо врегульованого характеру, оскільки визначалось обмеженим колом народу, яке часто залежало від місця проживання, стану, майнового статусу, наближенням до правителя і т. ін. Однак, і в такому випадку воно виступало потужним началом, стримуючим необмежене, монархічне правління князя.

З приходом на територію України-Руси варягів-вікінгів, тут фактично мало **зіткнення двох форм організації суспільного життя**. Від давніх часів в Україні, особливо в Антський державі, існувало **вічове управління** з дуже сильними патріархальними традиціями народоправства, де влада вождя була реальною лише в часи військових протистоянь з іншими племенами, народами, державами. А з іншого боку, прийшла дружина носила **військово-торгівельний характер**, і тому була відносно жорстко дисциплінованою в будь-які часи, і князь одночасно виступав і верховним правителем, і верховним суддею, і верховним воєначальником. І, слід зауважити, що та обставина, що прийшли Рюриковичі, досить органічно вписалися у місцеве життя, свідчить про те, що були знайдені більш-менш прийнятні риси толерантності, врахування особливостей кожної зі сторін і саме на цих теренах і виростав унікальний феномен Київської держави.

Мова йде про те, що варяги досить швидко перейшли на мову місцевого населення, взяли в основу своєї діяльності як традиційний звід норм і правил поведінки, так і вже існуючу певну правову базу, досить швидко вони інкорпорувалися як члени саме цього суспільства, причому це відбувалося різними шляхами (матримоніальними, земельними, ментальними) і, таким чином, вже в часи Володимира Великого норманський вплив в Київській Русі практично вже не простежується. Але першим князям норманського походження доводилося практично зробити вирішальні кроки у напрямку перетворення воєнноторгівельної імперії в державу конституційно-монархічного типу.

Корінні зрушення у трансформації політичної системи держави відбувались якраз при правлінні перших князів – княгині Ольги, князях Святославі та Володимирі. Найвагомішими здо-

бутками першого означеного етапу державного розвитку княжої Русі-України слід вважати наступні речі:

По-перше, це розбудова централізованої держави, інакше кажучи сучасною мовою – унітарної держави зі столицею у граді Києві, «матері міст руських». Цим досягалася відповідна паритетність у правах великого князя київського з одного боку, і місцевих удільних князів – з іншого. Фактично формувались відносини типу «сюзерен-васал» і київський князь мав право і компетенцією ставити і вирішувати загальнодержавні справи, тоді як у волостях, у місцевих князівствах компетенція правителів обмежувалася локальними справами.

По-друге, держава чи не вперше чітко визначила свої кордони, тобто перейшла від контролю над водними та сухопутними транспортними коридорами до об'єднаних тенденцій і до контролю за всією територією, особливо це стосувалося південно-східних регіонів, де постійно зі сходу і з півдня країні загрожували навали кочовиків.

По-третє, була реформована військова структура держави, в якій, крім професійної власне князівської дружини, були передбачені і інші структурні підрозділи, наприклад, міські гарнізони та місцеве ополчення.

По-четверте, країна активно вступила у міжнародні стосунки, але не лише шляхом військових зіткнень, тобто класичних мілітарних змагань, але й дипломатичними перемовинами і укладанням відповідних міждержавних угод, чим зміцнювала своє становище на міжнародній арені.

Зрештою, по-п'яте, принципові зміни відбулися і в сфері законодавчій, коли була певною мірою унормована система прав і зобов'язань усіх громадян держави, з тим, щоб податкова, і владна, і громадянська політика були відносною мірою прозорими і зрозумілими для кожного члена країни.

Апофеозом креативних зрушень на першому етапі було прийняття християнства як державної релігії, навіть – як державної ідеології. І все це відбувалося, нагадаємо, у важких умовах протистояння і взаємоузгодження місцевої традиційної форми організації суспільства з величезною роллю народоладдя, з одного боку, і військовою напівномадною структурою прийдешнього варязького люду – з іншого.

Саме у змаганнях цих двох політико-суспільних начал, прийшлому варязького і місцевого праукраїнського, і формувалася та політична система, яку потім називали в Європі **конституційна монархія**. Причому в різних частинах Київської Русі вона мала різни вияв як територіально, так і в часі.

Слід віддати належне першим київським князям, вони любили воювати і вміли воювати, розуміючи, що лише сильне військо є справжнім опертям незалежності держави.

Принциповою рисою діяльності київських князів означеного періоду було те, що **свої військові зусилля, вони почали активно доповнювати міжнародною політико-дипломатичною діяльністю**. Інакше кажучи, кожна значна битва супроводжувалась офіційним документом, угодою з протилежною стороною. Мова йде, зокрема, про похід **князя Олега** 907 року і ухвалення договору з греками, другий його договір з Візантією, укладений в 911 р., який понад як на два десятиліття визначив мирний і плідний характер співпраці між обома сторонами, насамперед, в плані взаємопідтримки на міжнародній арені, а також процвітанню торгівельних відносин між ними. Два походи на Візантію здійснив **князь Ігор**, відповідно в 941 р. і в 944 р. Обидва були не зовсім вдалимими і, як наслідок, на межі 944–945 рр. був укладений черговий договір з Візантією, децю гірший ніж попередній 911 р. Зокрема, Київ практично втрачав своє суверенне право на Тавриду, тобто на Кримський півострів і на гирло Дніпра.

Виключним політиком і дипломатом зарекомендувала себе велика **княгиня Ольга**, дружина убитого князя Ігоря і його наступниця на Київському престолі. Підтримуючи тісні міждержавні стосунки з грецьким імператором Костянтином, охрестившись в Константинополі, вона водночас, як відомо, не прийняла його пропозицію стати однією з дружин імператора, перед цим попросивши його бути хрещеним батьком, а потім після власного хрещення наголосила на тому, що не може хрещений батько одружуватись зі своєю хрещеницею.

Фактично, це були перші в історії України вагомими міжнародні акти державно-політичного життя, котрі певною мірою гарантували соборність її устрою.

Князь Святослав, практично все своє княжіння проводив поза межами Києва, невпинно зміцнюючи оборонні рубежі Київ-

ської держави на сході, на півдні та на заході, змушуючи її конкурентів на міжнародній арені до тих чи інших поступок, до пошанування величі і міцності України-Руси. Не зовсім вдалим був його похід 971 р. на Візантію, внаслідок якого він мусив укласти не зовсім вигідний для Київської Русі мир.

Пасіонарним поштовхом у розвитку давньої України-Руси було княжіння сина князя Святослава, **князя Володимира**, який правив у Києві аж до своєї смерті у 1015 р. і згодом отримав титули Володимира Великого та рівноапостольного святого.

За час свого правління він здійснив багато славних справ, які кардинально вплинули на подальший хід не лише української, слов'янської, але й всієї європейської історії. Насамперед, він зміцнив **внутрішню єдність держави** своїми численними походами на племена хорватів і дулібів в 981 р., на ятвягів у 983 р., радомичів в 984 р., волзьких болгар в 985 р., карпатські племена в 993 р. Це дало змогу створити централізовану і, водночас, ієрархізовану владу великого княжого столу над всією територією країни. Низку походів князь Володимир здійснив на південь з метою повернення під владу Києва причорноморських земель. Мова йде, зокрема, про Тмутороканське князівство, яке своїм осідком мало літописний Корчів (район Керченської протоки), а також про численні походи на Херсонес, де зрештою в 988 р. Володимир Великий прийняв хрещення. Мова йде також про оборону від печенігів, які ставали після занепаду хозар і волзьких болгар одним із головних противників Русі-України на сході.

Найбільше державної мудрості, політичної волі, патріотизму, турботи про рідний народ були діяння князя Володимира, пов'язані з **хрещенням України-Руси**. Цьому акту, закономірному і надзвичайно потрібному для давньої держави, були об'єктивні причини:

По-перше, досягнувши територіальної єдності і відносного спокою в країні, князь бачив потребу в об'єднуючій духовній силі, своєрідній національній ідеї, цементуючій населення ідеології. Він бачив необхідність об'єднання і порозуміння громадян країни, кожного з її членів, спільними світоглядними, духовними, культурними цінностями.

По-друге, важливою також була потреба пошуку, опертя на певну універсальну систему цінностей, яка дозволила б країні

стверджувати свою цивілізаційну рівність з іншими тогочасними геополітичними лідерами.

I, по-третє, – легітимація влади: верховний володар, за прикладом константинопольського імператора, східних каганів, німецьких імператорів та інших сильних світу того, потребував обґрунтування своєї божественної природи, освячення свого права на верховну владу в країні з тим, щоб його постать сприймалась не лише як володаря за походженням від земних людей, але і як служіння людям, санкціоноване Богом.

I останнє, що необхідно сказати про княжіння князя Володимира. Він остаточно покінчив з певною провідною, навіть не домінуючою силою прийшлих варязьких дружин. Таким чином, князь Володимир остаточно усунув іноземний вплив на політику внутрішню і зовнішню давньої княжої України-Руси.

Ідеологію і практику другого етапу своерідної конституційної реформи започаткував і утвердив **великий князь київський Ярослав Володимирович**, більш відомий як **Ярослав Мудрий**, правління якого приходиться на 1019–1054 рр.

Князювання Ярослава Мудрого – **це очевидно був найбільший пасіонарний спалах в давній Україні-Русі**. Він був підготовлений діяннями попередників, які утвердили Київську Русь як лідера тогочасної Європи, як країни, яка сприйняла здобутки європейської цивілізації і, навзаєм, зробила свій питомий внесок у цю цивілізацію. Тому, у часи Ярослава Мудрого продовжувалось утвердження внутрішньої цілісності країни, відбувалися численні зіткнення і битви із зовнішньою загрозою. Ярослав Мудрий був бажаним тестем для провідних монархів Європи і його донька Анна Ярославна, королева Франції, з жахом дивилася на варварський стиль життя тодішніх галів. Ярослав Мудрий заснував численні освітні, культурні, архітектурні, церковні та інші заклади, які зробили тодішню Русь однією з найосвіченіших у світі. Але саме при Ярославі Мудрому сформувався той тип державного управління, який відповідає всім рисам **конституційної монархії**.

В часи Ярослава Мудрого усталилося спадкове князівство, а саме, світських володарів обирали з родини і спадкоємців Володимира Великого. Але саме ця обставина і спричиняла постійні сутички, зіткнення, вкрай жорстокі міжосібні війни, зокрема між Ярославичами та спадкоємцями інших княжих родів, які обсто-

ювали своє право вести своє походження від Рюриковичів і, таким чином, претендувати на всержавний владний спадок. Але великий князь мав свої відчутні засоби впливу, насамперед – військову дружину. Князь був адміністратором, суддею, а також мав вплив на церковні справи. Він міг дати наказ скликати собор єпископів і обрати митрополита.

Але треба зауважити те, що саме в ці часи **формуються основи українсько-церковного самоврядування**, коли всі церковні посади займали люди, яких обирала громада, починаючи від митрополита і закінчуючи сільським священником. Ця обставина, а саме, **соборність української апостольської церкви** була кардинальною відмінністю від візантійського, а потім і московського церковного життя, де на ці посади владними структурами постійно призначались владика (єрархи) різного рівня. До речі, саме ця обставина тривалий час викликала «обурення» і несприйняття московського патріархату, оскільки вона робила навіть церкву демократичною інституцією. Ця традиція в Україні збереглась до ХХ ст., а в ХІХ ст. вона була ще домінуючою. Варто згадати блискучу повість Івана Нечуй-Левицького «Старосвітські батюшки і матушки», де сини покійного священника, четверо, пригощали своїх прихожан дуже пишно, дуже охоче, дуже приємно, оскільки розуміли, що після тризни мають бути вибори священника і кожен із синів хотів зайняти багату батьківську парафію.

Друга важлива інституція державної влади це – **боярська рада**. Князь не мав можливості здійснювати великі акції, особливо військові походи, без порад цієї інституції, тому що фактично вона мала вплив і на військове рушення і на забезпечення матеріальне та фінансове, і на сам факт оголошувати чи не оголошувати війну комусь іншому. Власне кажучи, у випадку з боярською владою, князь віддавав належне громадській думці, яка засвідчувала, чи має він право здійснювати те чи інше дійство, або чи не має права здійснювати цю акцію.

Окремо від князівської влади та боярської ради, в часи Ярослава Мудрого виступало **віче**. Громадянські структури мали різні повноваження в різні часи князювання: від майже абсолютних до ніяких, але, саме віче визначало: чи має цей князь бути на престолі, чи має цей князь право збирати військо до своєї дружини, чи має цей князь збирати майно (податки) для

фінансування власного походу в інші землі. І, зрештою, чи має князь право робити якісь зміни у княжому місті, а також у вічевих, удільних містах. Інакше кажучи, князь, знову ж таки, виступав як військовий монарх, але у цивільному житті у своїх владних правах він був дуже обмежений громадською думкою.

Водночас, у звичаях Середньовіччя, князь, особливо Великий, мав спокусу і постійно порушував права громади. Князь мав велику військову потугу: загалом переважну частину його війська становила дружина, яка була утримувана князем, яку він забезпечував коштом, зброєю, кіньми, одягом, приміщенням, провідники дружини отримували землю і самі воїни мали частку з військової здобиччю. Під час військової напруги, особливо коли це ставалося у випадку нападу сусідів на київські землі, збиралось військо «воїв» – це земське військо з вільних громадян, так званих смердів, які з власною зброєю на конях головним чином за покликанням душі виступали в оборону землі Руської. Таким чином, навіть у класичні часи правління великих київських князів, **їхня управлінська сила істотно обмежувалася двома народними органами самоврядування**, з одного боку, це була **боярська рада**, тобто своерідна палата лордів («аристократія»), яка дбала про власні станові, майнові та інші інтереси, а з іншого боку, це **віче**, як орган самоврядування громадян столиці. Зрештою, боярська рада могла підказувати, а віче могло і вказувати; у випадку, коли вони були не згодні з політикою великого князя, вони приймали рішення мирно чи оружно позбавити його цієї влади. Історія княжої України-Руси знала не так уже й мало прикладів такого роду, коли громада змушувала князя зректися самому чи зрікала його влади і ставила на великий стіл іншого правителя.

Тим часом, великий князь мав **чітку систему управління територією**. Він призначав урядовців на землі і призначав урядовців для свого власного двору. Так званий печатник виступав з дорученнями від князя перед громадою, послами, боярським зібранням, віче і т. п. Тобто це був своерідний лорд-канцлер. Ще більшої подоби до реформ, наприклад, в Англії часів Вільгельма Завойовника, було призначення великим київським князем урядовців на регіони, зокрема, тисяцьких, соцьких, десятицьких; вони управляли і реалізовували волю великокняжого престолу на місцях. В цьому не важко побачити предтечу пізнішої

унікальної адміністративної реформи Богдана Хмельницького. На жаль, цей адміністративно-територіальний процес був знищений приходом на нашу землю войовничих азійських орд, котрі встановили тут своє панування і практично загальмували місцеві політичні, культурні, освітні та інші процеси на тривалий час.

В межах княжої України-Руси **політична реформа у напрямку конституційної монархії** очевидно дійшла до свого логічного завершення на північних землях, насамперед, у Господині Великому Новгороді та Господині Пскові, які, зазвичай, не були предтечею, продовженням чи подовженням Московського царства, а були питомими органічними складниками саме цієї держави, яка в різні часи мала центр чи то у Новгороді, чи то у Києві.

Як відомо, Московське царство, отримавши главенство в колишній Золотій Орді, почало здійснювати стрімку експансію в різні боки. Наприкінці XV ст. в поле зору Іоана III, московського царя, потрапив і Новгород. Спочатку у 1478 р. декларативно зажадав підкорення, і коли Новгород відмовився, він пішов збройно на цю республіку і, як пише літописець, визначив, що: «А новгородское стороне которой небити ни вечу, ни суду, ни посаднику, ни тисацким». Інакше кажучи, поширював владу абсолютного самодержавства і на цю територію. Як відомо, мешканців було безжалісно знищено, місто поруйноване і, до тих пір – Господин Великий Новгород, перетворився фактично в провінцію, навіть уїзд, який повністю втратив свою ідентичність. Аналогічно розвивалися події і з іншим Господином, саме Псковом. Термін **Господин** в даному випадку означає, що це володар сам себе, володар власних земель, тобто Республіка-Держава. І тому Псков, хоча це і була набагато менша земля, ніж Новгород, але в цьому були її переваги, також зазнав тотального нищення. А до цього ця земля уникала внутрішніх чвар і розвивалась до статусу парламентської республіки.

В Пскові функції князя були більш-менш вагомими і легітимними фактично лише під час воєнних дій. Тоді князь виступав як глава дружини, а в мирні часи князя і намісника обирало і змінювало віче, і воно ж керувало всіма справами держави і всередині і поза її межами, робило ухвали і про набір війська, і про його постачання, і про кількість тощо. Князь мав присягати

на всіх законотворчих, законодавчих папірах Пскова в тому, що він зобов'язується дотримуватись існуючих традицій. Таким чином, віче було головним урядовим органом, у компетенції якого були і військові, і економічні, і судові, і адміністративні справи. Подібним чином віче регулювало механізм правління на всій території: воно призначало намісників, тисяцьких, сотників, десяцьких на території і вимагало від них звітності. Псков не мав великої військової потуги і на грубий натиск Москви він відповів покорою. Новгород був знищений, Псков був залишений у цілісності, але свобода, як пишуть історики, і воля були втрачені, і довго потім мешканці Пскова оплакували свою долю.

Особливе місце в історії українського державотворення займають Галицьке і Волинське князівства, а потім, після їх з'єднання, – **Галицько-Волинське князівство**. В часи **князя Романа**, а потім **князя Данила**, це були періоди розквіту цього князівства (королівства). Оскільки Данило Галицький був коронований королівською короною, якраз і виявилися найбільші суперечності між владою аристократії і князівською владою. Немає смислу перелічувати всі зіткнення, бо вони були постійними між боярами і князем, це було перманентне протистояння, коли народ, в особі своїх достойників, вимагав реалізування власної волі і влади, а князь не бачив іншого методу крім того, як сильною рукою управляти країною, особливо в умовах засилля зі сходу монголо-татар, із заходу – католицьких країн, з півночі – християнсько-лицарських орденів.

Таким чином, з одного боку, ці реалії тривалий час зробили Галицько-Волинське князівство одним з найміцнішим у Європі, але з іншого – воно фактично стало заборолом для східної навали. Зрештою, вичерпавши всі свої військові і економічні потуги, воно з легкістю підпало під владу литовських князів, які, і за це їм можна віддати шану, зрозуміли, що краще взяти із завойованих земель і культуру, і мову, і освіту, і книжну мудрість, і закон, і інші речі, і ними керуватися у власному житті. Тому наука вважає, що історія Великого Князівства Литовського, це і є українська історія, тому що вона розвивалась на засадничих принципах, які були закладені і Володимиром Великим, і Ярославом Мудрим, і іншими провідниками України-Руси княжого часу.

Valentyn KRYSACHENKO

**NATIONALLY-POWER IMPERATIVE MAY KILL
THE PRINCES TIME: CATHEDRAL**

The author of the article continues the cathedral of the ancient Russian (ancient Ukrainian) state; definitely proved the form of the board at the prince's watch (9–15th st.), which can be broken into a constitutional monarchy of the Sahedno-European type. The prince's power was mediated by the Gromado and the older subaltern institutions. The author analyzes two forms of organization of suspilnogo zhit-tya: on the one hand – vichovogo upralnynya with strong patriarchal traditions, public health prince rule, what little character military democrat. The main pictures at the promotion of the princely board on the territories of Ancient Ukraine and the acceptance of Christianity as the state religion of the ideological cathedral constitution monarch as a form of board.

Keywords: *Russia-Ukraine, prince of the field, constitutional monarchy, Christianity, national justice, cathedral.*